

Облік і оподаткування

УДК 657.1:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15614482>

**Трансформація бухгалтерської аналітики в умовах цифровізації для
довгострокового планування бізнесу**

Кудлаєва Наталія Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8369-886X>

Прийнято: 24.05.2025 | Опубліковано: 07.06.2025

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю перегляду функціонального призначення бухгалтерської аналітики в умовах цифрової трансформації економіки, коли традиційні методи є недостатньо ефективними для довгострокового планування та адаптації до високодинамічного ринкового середовища. Посилення ролі прогностичної інформації, автоматизація облікових процесів і доцільність інтеграції аналітики з цифровими управлінськими платформами вимагають наукового осмислення новітніх практик обліку як інформаційної основи стратегічного управління. **Мета** статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні напрямів трансформації бухгалтерської аналітики під впливом цифрових технологій із позицій її інтеграції в систему довгострокового планування бізнесу в цифровій економіці. **Методологія** дослідження ґрунтується на поєднанні системного, структурно-функціонального та порівняльного аналізу, що дає змогу оцінити етапи

еволюції аналітичної функції обліку, виявити вплив цифрових інструментів на якість і прогностну здатність даних, зокрема вивчити практики інтеграції бухгалтерських систем із хмарними сервісами, Big Data та системами управління ризиками. **Результати** дослідження дозволили класифікувати етапи розвитку бухгалтерської аналітики — від традиційної до прогностичної моделі, виявити зміни в її функціональній структурі під впливом цифровізації, визначити основні наслідки впровадження цифрових платформ на аналітичну якість, оперативність і стратегічну відповідність фінансової інформації. Продемонстровано приклади реального застосування інтегрованих систем в українських компаніях. **Висновки** підтверджують, що цифрова трансформація бухгалтерської аналітики змінює її місце в системі управління підприємством — від технічного облікового інструменту до джерела стратегічної інформації, що забезпечує гнучке планування, управління ризиками й оперативну підтримку прийняття рішень. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням адаптивних моделей інтерпретації аналітичних даних, впровадженням стандартів якості цифрової аналітики та формуванням компетентнісної моделі підготовки фахівців з обліку в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: прогностна звітність, цифрові платформи, стратегічне управління, інтегровані системи, аналітична інформація.

Transformation of accounting analytics in the context of digitalization for long-term business planning

Nataliia Kudlaieva,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8369-886X>

Abstract. The study's relevance is determined by the need to reconsider the functional role of accounting analytics in the context of the digital transformation of the economy, where traditional methods prove insufficient for long-term planning and adaptation to a highly dynamic market environment. The growing importance of predictive information, automation of accounting processes, and the need to integrate analytics with digital management platforms require a scientific understanding of new approaches to accounting as an informational foundation of strategic governance. The **article aims** to provide a theoretical rationale and empirical analysis of the transformation of accounting analytics under the influence of digital technologies, focusing on its integration into long-term business planning in the digital economy. **Research methodology** is based on the combination of system, structural-functional, and comparative analysis, which made it possible to assess the evolutionary stages of accounting analytics, identify the impact of digital tools on the quality and predictive capacity of data, and explore practices of integrating accounting systems with cloud services, Big Data, and risk management solutions. The **study's results** enabled the classification of accounting analytics development stages—from traditional to predictive models, identification of structural shifts under digitalization, and determination of the effects of digital platform implementation on data quality, responsiveness, and strategic relevance. Practical examples of integrated systems in Ukrainian companies are provided to illustrate these changes. **Conclusions** confirm that digital transformation shifts accounting analytics from a purely technical function to a strategic information resource that supports flexible planning, risk management, and real-time decision support. Prospects for further research include the development of adaptive models for interpreting analytical data, implementing quality standards for digital accounting analytics, and creating a competency-based framework for training accounting professionals in the context of digital economy requirements.

Keywords: predictive reporting, digital platforms, strategic management, integrated systems, analytical data.

Постановка проблеми. У сучасних умовах цифровізації економічних процесів традиційна бухгалтерська аналітика зазнає суттєвих трансформацій, що зумовлено необхідністю оперативної обробки великих даних, інтеграції з інформаційними системами управління та забезпеченням довгострокової стратегії розвитку бізнесу. Проблема полягає в обмеженій адаптивності класичних методів бухгалтерського аналізу до нових технологічних вимог, що знижує їхню ефективність у процесі стратегічного планування. Бухгалтерські дані, що раніше використовувалися переважно для ретроспективного аналізу, наразі є джерелом аналітичних прогнозів, що відповідають динаміці ринку, ризикам та інвестиційним рішенням. У зв'язку з цим виникає необхідність наукового переосмислення ролі аналітичної функції бухгалтерського обліку, розроблення методичних практик її цифрового перетворення та формування нових алгоритмів аналітики на основі технологій штучного інтелекту, машинного навчання та хмарних рішень. Актуальність цього питання зумовлена як глобальними викликами, пов'язаними з нестабільністю бізнес-середовища, так і практичними завданнями підприємств щодо формування стійких моделей розвитку на основі інтегрованих цифрових систем управління. З огляду на це науковий інтерес зосереджується на дослідженні ефективності трансформованої бухгалтерської аналітики в умовах цифрової економіки, її здатності бути інструментом стратегічного управління та засобом мінімізації фінансових ризиків у довгостроковій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд сучасних досліджень з теми трансформації бухгалтерської аналітики в умовах цифровізації для довгострокового планування бізнесу дає змогу виокремити чотири основні змістові напрями.

Перший напрям стосується регуляторного та інституційного контексту цифрової трансформації обліку, зокрема в умовах міжнародного фінансового тиску та зміни глобальних податкових правил. Дослідниця М. Ю. Демченко [1; 2] аналізує зміну архітектури міжнародних компаній через офшори у зв'язку з новими вимогами до податкової прозорості, що вимагає від бухгалтерських систем аналітичної адаптивності до глобального середовища. Зокрема, авторка описує, як міжнародні стандарти фінансового моніторингу трансформують регуляторну базу для обліку компаній, пов'язаних з офшорними юрисдикціями. Науковиці З. Тенюх і У. Пелех [3] досліджують стан цифровізації бухгалтерського обліку в Україні, підкреслюючи проблеми цифрової інфраструктури, що стримують якісну аналітику. Вчені Г. Азаренков, Л. Мельянова та Г. Головач [4] розглядають цифрову еволюцію бухгалтерського обліку як комплексну зміну аналітичних процесів у напрямі оптимізації ресурсів і впровадження новітніх стратегій. Подальші дослідження мають бути зосереджені на формуванні нормативної та технологічної моделі інтеграції облікових платформ у транснаціональне середовище цифрової звітності.

Другий напрям присвячений стратегічним трансформаціям бухгалтерського обліку під впливом цифрових технологій. Дослідники Т. Шматковська та М. Дзямulich [5] обґрунтовують потребу у впровадженні стратегічного управлінського обліку як інструменту, що поєднує цифрові практики з довгостроковим плануванням бізнесу. Автори З. Мирончук, Н. Ціцька, Р. Андрушко та О. Малецька [6] наголошують на трансформації бізнес-процесів внаслідок цифровізації, що змінює роль обліку як джерела управлінських рішень. Науковець А. Макурін [7] аналізує трансформацію традиційних методів обліку під впливом ІТ, зокрема застосування хмарних сервісів. Учені М. Гонсалвеш, А. Сілва та К. Феррейра (M. Gonçalves, A. Silva & C. Ferreira) [8] наголошують на впливі цифрової трансформації на майбутнє

професії бухгалтера. Подальші дослідження варто зосередити на побудові прогнозних цифрових моделей аналітики, що забезпечують довгострокову фінансову сталість підприємств.

Третій напрям охоплює вплив інформаційних технологій на ефективність бухгалтерських систем. Дослідники О. О. Євсєєва, Н. А. Іванова та О. А. Скорба [9] обґрунтовують роль цифрових інновацій у формуванні нових стандартів аналітичної вірогідності. Авторки Л. Соколенко, І. Балла та В. Борковська [10] доводять, що сучасні ІТ-рішення, зокрема на основі штучного інтелекту, сприяють автоматизації аналітичної роботи. Науковці О. Грицай та В. Папіш [11] аналізують практики інтеграції ІТ у бухгалтерську діяльність в Україні. Вчені В. Ченаш, А. Абрамов і Е. Шебештень [12] описують зміну логіки функціонування бухгалтерських систем під впливом цифрових технологій. У межах цього напрямку доцільно оцінити вплив адаптивних цифрових платформ на якість управлінських рішень.

Четвертий напрям зосереджується на впровадженні штучного інтелекту та автоматизованих систем у бухгалтерську аналітику. Дослідники Т. Джеденіва, Н. Мхлонго та Т. Джеденіва (Т. Jejenіwa, N. Mhlongo & T. Jejenіwa) [13] аналізують соціальний вплив автоматизації, зокрема зміну ролі бухгалтера. Автор Б. Кімані (B. Kimani) [14] досліджує вплив інформаційних систем обліку на точність фінансової звітності. Науковці К. Чжао та співавт. (X. Zhao et al.) [15] показують, як прозорість бухгалтерської інформації, досягнута за допомогою штучного інтелекту, підвищує ефективність інвестицій. Нарешті, вчені А. Арчана, В. Варадараджан та С. С. Медічерла (A. Archana, V. Varadarajan & S. S. Medicherla) [16] порівнюють методології впровадження ERP-систем, що є основою для цифрової бухгалтерської аналітики. У дослідженні О. Дмитренко (O. Dmytrenko) та співавт. [17] обґрунтовано доцільність використання сучасного програмного забезпечення для підвищення точності й ефективності

економічного аналізу та обліку. Автори акцентують на адаптації систем до цифрового середовища для покращення управлінських рішень. У праці Н. В. Кудлаєвої, Т. В. Косташ та А. А. Михалків [18] розкрито трансформацію бухгалтерського обліку в Україні під впливом цифрових технологій, зокрема підкреслено значення цифрової компетентності та бар'єри впровадження ІТ. Подальші дослідження мають бути спрямовані на інтеграцію інструментів штучного інтелекту у моделі стратегічної аналітики з урахуванням ризиків і динаміки ринку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри активне вивчення цифрової трансформації обліку, низка важливих аспектів залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, не сформовано єдиної концепції розвитку аналітичної функції бухгалтерського обліку у цифровому середовищі, а питання інтеграції облікових систем із великими даними, хмарними сервісами та інструментами оцінки ризиків розглянуто фрагментарно. Недопрацьованими є питання інтерпретації автоматизованих аналітичних результатів, оцінки якості даних та ризиків безпеки. Методологічні практики часто обмежуються суто технічним аналізом, не охоплюючи управлінський і стратегічний контекст, а емпіричне обґрунтування здебільшого зосереджене на окремих прикладах без систематизації.

Запропоноване дослідження спрямовано на подолання цих прогалин шляхом узагальнення етапів трансформації бухгалтерської аналітики, вивчення впливу цифрових технологій на її прогностну ефективність і розроблення практичних моделей інтеграції аналітичної інформації в систему стратегічного управління. Розширення методологічної основи шляхом аналізу реальних кейсів і сучасних цифрових рішень дає змогу посилити наукове розуміння процесів цифровізації обліку та створити підґрунтя для вдосконалення практики довгострокового бізнес-планування.

Формулювання цілей статті (визначення завдань). Мета статті – обґрунтувати теоретичні засади та прикладні практики трансформації бухгалтерської аналітики в умовах цифровізації як інструменту довгострокового бізнес-планування з урахуванням сучасних викликів і можливостей цифрової економіки.

Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання:

1. Дослідити трансформацію функцій бухгалтерської аналітики в контексті переходу від традиційних облікових систем до цифрових інформаційних платформ та оцінити вплив цифрових технологій на її ефективність.

2. Визначити роль інтеграції бухгалтерської аналітики з інструментами цифрового менеджменту для забезпечення стратегічного управління.

3. Виявити проблеми впровадження цифрових рішень в аналітичну практику та обґрунтувати напрями її вдосконалення в умовах цифровізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах трансформації економіки під впливом цифрових технологій функції бухгалтерської аналітики змінюються від обслуговування переважно ретроспективних цілей до активної участі в процесах стратегічного планування та прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік традиційно виконував функцію фіксації фактів господарської діяльності з подальшим узагальненням інформації для складання фінансової звітності. Проте зі зростанням інформаційного навантаження та потребою в оперативній оцінці ресурсів і ризиків зростає значення його обліково-аналітичної функції як джерела прогнозних даних. Цифровізація сприяє тому, що аналітика більше не обмежується узагальненими звітами, а формується як динамічна система підтримки стратегічного менеджменту, що поєднує аналітичні алгоритми, інтеграцію з ІТ-системами та автоматизовані сценарії прогнозування. У таблиці наведено порівняльну характеристику основних етапів еволюції

функцій бухгалтерської аналітики в контексті переходу до цифрово орієнтованих платформ (табл. 1).

У практиці українського бізнесу відбувається поступовий перехід від автоматизованих систем до інтегрованих платформ, що дають змогу синхронізувати бухгалтерський облік із процесами стратегічного управління. Рішення ISpro ERP [19] або Microsoft Dynamics 365 [20] не лише забезпечують повний цикл облікових операцій, але й містять інструменти для внутрішнього аналізу, бюджетування та контролю базових показників ефективності. Прогностичні моделі реалізуються через впровадження бізнес-аналітики на основі інструментів Power BI [21] чи Qlik Sense [22], що сприяють візуалізації тенденцій, моделюванню сценаріїв та автоматичному генеруванню аналітичних звітів для управлінського персоналу. Завдяки інтеграції з хмарними сервісами та інтелектуальними алгоритмами на основі машинного навчання сучасні аналітичні системи здатні оцінювати вплив зовнішніх чинників, виявляти тренди та адаптувати стратегії розвитку у реальному часі. Варто зазначити, що у зв'язку з Указом Президента України №601/2024 та рішенням РНБО від 2 вересня 2024 року [23] програмні продукти BAS внесено до списку санкційних, що унеможливило їх застосування в державному секторі та потребує заміни в перспективі й у приватному.

Таблиця 1

Етапи еволюції бухгалтерської аналітики в контексті цифровізації стратегічного управління

Етап	Основні характеристики	Функціональне призначення	Цифрові інструменти
Традиційна модель	Облік подій минулого; ручне або частково автоматизоване введення даних	Складання фінансової звітності; контроль за витратами	Табличні редактори, локальні бази даних
Автоматизована модель	Використання прикладних програм бухгалтерського обліку;	Полегшення облікових процедур;	ISpro, SmartFin, M.E.Doc

	часткова автоматизація розрахунків	регламентована звітність	
Інтегрована модель	Об'єднання облікових, аналітичних та управлінських модулів в єдиній системі	Підтримка управлінських рішень; оцінка ефективності	ISpro ERP, Microsoft Dynamics 365, SAP Business One
Прогностична модель	Аналітика в реальному часі; інтеграція з джерелами великих даних та зовнішніми системами	Стратегічне планування; адаптивне управління ресурсами	ISpro ERP, Microsoft Dynamics 365, SAP Business One

Джерело: сформовано на підставі [3; 8; 15]

Інтенсивне впровадження цифрових технологій у сферу бухгалтерського обліку докорінно змінює не лише інструментарій аналітики, але й характер її функціонування у стратегічному управлінні підприємством. У контексті цифровізації зростає не лише обсяг доступної інформації, а й швидкість її оновлення та здатність до оперативного аналізу, що перетворює облікові дані на динамічний ресурс для прийняття рішень. Цифрові інструменти сприяють виходу за межі класичного постфактум-аналізу та застосуванню передиктивних (прогнозних) практик, що передбачають використання алгоритмів обробки великих даних, моделюванню варіантів розвитку подій та інтеграції з внутрішніми й зовнішніми джерелами інформації. Значущою є здатність систем забезпечувати не лише точність облікових показників, а й гнучкість у відстеженні ризиків, тенденцій та потенційних відхилень. У таблиці 2 наведено основні аспекти впливу цифрових технологій на якість, швидкість і прогностичну здатність аналітичної інформації.

Таблиця 2

Основні впливи цифрових технологій на аналітичну інформацію для стратегічного планування

Показник аналітичної інформації	Зміст цифрового впливу	Практичні цифрові рішення
Якість даних	Зменшення помилок завдяки автоматизації; перевірка на узгодженість; підвищення деталізації	Автоматизовані системи перевірки даних, модулі контролю у Enterprise Resource Planning (ERP)
Швидкість оброблення	Оперативне оновлення інформації; усунення часових розривів між збиранням і використанням даних	Інтеграція Application Programming Interface (API), потокова аналітика в хмарних середовищах (Google BigQuery, Amazon Redshift)
Прогнозна здатність	Моделювання сценаріїв на основі історичних і ринкових даних; виявлення закономірностей	Системи машинного навчання (ML), модулі передиктивної аналітики (Visiolog, IT-Enterprise Analytics)
Доступність і зручність	Мультиплатформений доступ; персоналізовані панелі для управлінців	Хмарні Business Intelligence (BI) панелі: Power BI, Qlik Cloud, Tableau

Джерело: сформовано автором на підставі [5, с. 64-65; 6, с. 53; 7, с. 54]

У практичній площині застосування цифрових технологій у бухгалтерській аналітиці сприяє підвищенню стратегічної точності та швидкості управлінських рішень завдяки автоматизованому збору, обробленню та інтерпретації даних у реальному часі [5, с. 65]. Один з провідних агропромислових холдингів України — компанія «Астарта-Київ» — впровадив власну цифрову екосистему AgriChain, що інтегрує бухгалтерські, виробничі та земельні дані в єдину платформу з наскрізною аналітикою. Це дає змогу оперативно оцінювати ефективність посівних кампаній, логістичних витрат і планових показників, зокрема будувати правдиві фінансові прогнози на базі оновлюваної аналітичної інформації [24]. У сфері роздрібної торгівлі компанія «АТБ-Маркет» інтегрувала інструмент

Power BI у власну облікову інфраструктуру для формування гнучких аналітичних панелей, що відображають основні фінансові метрики, операційні показники та аналітику споживчого попиту. Це дало змогу скоротити час формування управлінської звітності та впровадити автоматизовані сценарії прогнозування виторгу та рентабельності по регіонах [25]. Ці приклади доводять, що цифрові технології в бухгалтерській аналітиці не лише підвищують якість даних, а й формують передумови для ефективного стратегічного управління на основі оперативної та перевіреної інформації.

Інтеграція бухгалтерської аналітики з інструментами цифрового менеджменту формує нову функціональну якість управлінських процесів, у якій аналітика виходить за межі фіксації фінансових результатів і перетворюється на активний засіб управління ризиками, адаптації стратегій і забезпечення безперервного моніторингу ефективності. У такій моделі бухгалтерські дані не функціонують ізольовано, а є компонентом цифрової екосистеми підприємства, що об'єднує великі дані, хмарні обчислення, машинне навчання та елементи роботизованої автоматизації. Провідна роль інтеграції полягає в тому, щоб забезпечити прозорість, узгодженість і прогнозну цінність інформації, що надходить із різних джерел — від внутрішніх фінансових показників до зовнішніх ринкових сигналів. Таке поєднання дає змогу підприємствам створювати цифрові моделі поведінки бізнесу, аналізувати сценарії розвитку й автоматизовано виявляти потенційні ризики задовго до їхньої реалізації. У таблиці 3 представлено основні напрями такої інтеграції та їхній аналітичний ефект.

У сучасній практиці інтеграція бухгалтерської аналітики з цифровими інструментами дає можливість підприємствам поєднувати фінансові, операційні, логістичні та маркетингові дані, створюючи гнучку систему адаптивного управління. Зокрема, агропромислова компанія МНР використовує хмарну інфраструктуру Microsoft Azure для централізованого

управління обліковими та виробничими процесами, що забезпечує єдину аналітичну базу для оцінки витрат, операційних ризиків і ефективності планування в реальному часі [26]. Водночас страхова компанія ARX (група Fairfax) застосовує модулі SAP Risk Management для автоматизованого аналізу ймовірності настання страхових ризиків, виявлення аномальних фінансових відхилень та формування звітів для регуляторів і внутрішнього аудиту. Інтеграція з бухгалтерськими даними відбувається через цифрову платформу SAP S/4HANA, що дає змогу в реальному часі синхронізувати облік із ризик-менеджментом на всіх рівнях корпоративного управління [27]. Доведено, що поєднання бухгалтерської аналітики з Big Data, хмарними сервісами та інструментами цифрового ризик-менеджменту сприяє не лише підвищенню оперативності управління, а й формує нову якість стратегічного передбачення в умовах зростання турбулентності ринку.

Таблиця 3

Інтеграція бухгалтерської аналітики з цифровими інструментами управління підприємством

Напрямок інтеграції	Аналітичний ефект	Приклади цифрових рішень
Big Data-аналітика	Виявлення аномалій, кореляцій та закономірностей у великих масивах фінансових і нефінансових даних	Google Cloud BigQuery, Apache Hadoop, Splunk
Хмарні обчислення	Гнучкий доступ до даних, масштабованість ресурсів, миттєва синхронізація облікових і управлінських даних	Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS)
Автоматизоване управління ризиками	Моделювання ризикових сценаріїв, виявлення відхилень, оцінювання ймовірності негативних подій	IBM OpenPages, SAP Risk Management, RiskJet

Джерело: сформовано на підставі [3; 4, с. 251; 6, с. 57; 9]

Попри стрімкий розвиток цифрових технологій та їхню інтеграцію в облікові й управлінські процеси, впровадження цифрових інструментів в аналітичну практику бухгалтерського обліку супроводжується низкою

суттєвих проблем і обмежень, що мають як технологічний, так і організаційний характер. Однією з основних проблем є обмежена інтерпретованість автоматично згенерованих аналітичних звітів, що, попри свою деталізацію, часто вимагають фахової адаптації до конкретних управлінських контекстів [3]. Стандартизовані алгоритми аналітики, що реалізуються в типових ERP-рішеннях, не завжди враховують специфіку галузевих показників, сезонних відхилень чи особливостей бізнес-моделі підприємства, що знижує точність прийняття рішень. Ще однією перешкодою є високі ризики порушення кібербезпеки при роботі з хмарними сервісами та інтегрованими аналітичними платформами, особливо в умовах недостатнього рівня захисту локальних вузлів або неналежного розмежування прав доступу до конфіденційних фінансових даних [8]. Уразливість систем до зовнішніх атак, фішингових кампаній чи витоку облікової інформації ставить під загрозу не лише правдивість аналітичних моделей, але й фінансову стійкість підприємства. Окремим і водночас системним обмеженням залишається низький рівень цифрової компетентності облікових працівників, які в умовах традиційної підготовки переважно орієнтовані на регламентовану звітність, а не на роботу з інтегрованими аналітичними середовищами чи інструментами штучного інтелекту [15]. Це призводить до поверхневого використання доступного функціоналу, втрати потенційних переваг цифрової трансформації та ускладнює процес стратегічної адаптації облікових систем.

Для забезпечення стратегічної релевантності бухгалтерської аналітики та її відповідності вимогам цифрового середовища доцільним є переорієнтування аналітичної системи з обслуговування лише облікових функцій на забезпечення динамічного управлінського супроводу на всіх етапах прийняття рішень. Насамперед слід розширити методологічну основу аналітики шляхом інтеграції інструментів прогнозованого аналізу, бізнес-інтелекту (BI) та моделей оцінки ризиків, орієнтованих на реальні управлінські

потреби. Зокрема, важливим є формування політики єдиних цифрових стандартів ведення аналітичної звітності з урахуванням мультиформатного походження даних і вимог до міжсистемної сумісності. Доцільно впроваджувати адаптивні алгоритми, що автоматично враховують галузеву специфіку, сезонність та сценарні варіанти розвитку подій, що забезпечить відповідність аналітики в умовах змін. З огляду на зростання ролі людського чинника у роботі з аналітичними платформами, важливим напрямом удосконалення є розвиток цифрових компетентностей облікового персоналу шляхом впровадження модулів Data Literacy, аналітичного мислення та роботи з інтерфейсами ВІ у професійну підготовку та підвищення кваліфікації. Водночас рекомендовано здійснювати поступовий перехід до хмарно орієнтованих рішень, що дають змогу гнучко масштабувати аналітичну інфраструктуру залежно від потреб підприємства та забезпечити доступність даних у реальному часі. Крім того, слід запроваджувати моделі управління якістю аналітичної інформації з урахуванням показників своєчасності, повноти, правдивості та прогностичної сили. Комплекс цих заходів сприятиме формуванню інтегрованої, адаптивної та стратегічно значущої системи бухгалтерської аналітики, здатної ефективно функціонувати в умовах цифрової економіки.

Висновки. Під час дослідження встановлено, що трансформація бухгалтерської аналітики в умовах цифровізації є основним чинником підвищення стратегічної ефективності управління бізнесом. Цифрові технології забезпечують новий рівень точності, швидкості та прогностичної здатності аналітичної інформації, перетворюючи облік із ретроспективного інструменту на засіб динамічного планування. Визначено, що інтеграція бухгалтерської аналітики з Big Data, хмарними обчисленнями та системами оцінювання ризиків формує аналітичне середовище реального часу, здатне підтримувати адаптивні сценарії розвитку.

Серед основних проблем виокремлено низьку інтерпретативність аналітичних результатів без управлінського контексту, кіберризика при роботі з хмарними системами та обмежену цифрову підготовку облікового персоналу. Ці перешкоди знижують ефективність впровадження цифрових рішень і потребують комплексного вирішення.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням адаптивних моделей оцінки аналітичної інформації, впровадженням інтелектуальних інтерфейсів для інтерпретації даних, зокрема формуванням стандартів цифрової компетентності облікових фахівців у контексті цифрової трансформації управління.

Список використаних джерел

1. Демченко М. Ю. Структурування міжнародних компаній через офшорні юрисдикції в контексті зміни глобальних правил оподаткування. *Європейські перспективи*. 2025. № 1. С. 301–311. DOI: <https://doi.org/10.71404/ep.2025.1.43>.
2. Демченко М. Ю. Вплив міжнародних стандартів фінансового моніторингу на регулювання офшорних компаній. *Економіка. Фінанси. право*. 2024. № 3. С. 53–57. DOI: <https://doi.org/10.37634/efp.2025.3.9>.
3. Тенюх З., Пелех У. Діджиталізація бухгалтерського обліку в Україні: стан та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 41. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-66>.
4. Азаренков Г., Мельянова Л., Головач Г. Бухгалтерський облік у цифрову епоху: стратегії впровадження та оптимізація процесів. *Наука і техніка сьогодні*. 2023. Вип. 13, №. 27. С. 245–257. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13\(27\)-244-257..](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13(27)-244-257..)
5. Шматковська Т., Дзямулич М. Стратегічний управлінський облік в умовах цифрової економіки. *Галицький економічний вісник*. 2022. Вип. 74, № 1.

С. 61–67. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38710> (дата звернення: 25.05.2025).

6. Мирончук З., Ціцька Н., Андрушко Р., Малецька О. Вплив діджиталізації на трансформації в організації бізнес-процесів та бухгалтерського обліку. *Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Економіка АПК*. 2023. Вип. 30. С. 50–58. DOI: <https://doi.org/10.31734/economics2023.30.050>.

7. Макурін А. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій. *Облік і фінанси*. 2020. Вип. 87. С. 52–58. DOI: [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1\(87\)-52-58](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1(87)-52-58).

8. Gonçalves M., Silva A., Ferreira C. The future of accounting: how will digital transformation impact the sector? *Informatics*. 2022. Vol. 9, № 1. Article 19. DOI: <https://doi.org/10.3390/informatics9010019>.

9. Євсєєва О. О., Іванова Н. А., Скорба О. А. Вплив цифрових інновацій на ефективність бухгалтерського обліку в Україні. *АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК*. 2024. Вип. 1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13296464>.

10. Соколенко Л., Балла І., Борковська В. Роль штучного інтелекту та автоматизації в сучасному бухгалтерському обліку. *Наукові перспективи*. 2024. Вип. 9, № 51. С. 787–798. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/15197> (дата звернення: 15.04.2025).

11. Грицай О., Папіш В. Розвиток інформаційних технологій в Україні та їх інтегрування у сферу бухгалтерського обліку. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-88>.

12. Ченаш В., Абрамов А., Шебештьєв Е. Розвиток бухгалтерських систем в Україні під впливом цифрових технологій. *АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК*. 2024. Вип. 3–4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14011609>.

13. Jejenywa T., Mhlongo N., Jejenywa T. Social impact of automated accounting systems: a review: analyzing the societal and employment implications of the rapid digitization in the accounting industry. *Finance & Accounting Research Journal*. 2024. Vol. 6, № 4. P. 684–706. DOI: <https://doi.org/10.51594/farj.v6i4.1069>.

14. Kimani B. Influence of accounting information systems (AIS) on financial reporting accuracy. *American Journal of Accounting*. 2024. Vol. 6, № 1. P. 37–47. URL: <https://ajpojournals.org/journals/index.php/AJACC/article/download/1787/1971> (дата звернення: 15.04.2025).

15. Zhao X., Zhai G., Charles V. et al. Enhancing enterprise investment efficiency through artificial intelligence: the role of accounting information transparency. *Socio-Economic Planning Sciences*. 2024. Vol. 96. Article 102092. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.102092>.

16. Archana M., Varadarajan V., Medicherla S. S. Study on the ERP implementation methodologies on SAP, Oracle NetSuite, and Microsoft Dynamics 365: a review. *arXiv preprint*. 2022. arXiv:2205.02584. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.02584>.

17. Dmytrenko O., Yarmoliuk O., Kudlaieva N., Sysoieva I., Borkovska V., Demianyshyna O. Application of modern software for improving the economic analysis accounting efficiency at enterprises. *Journal of Management Information and Decision Sciences*. 2020. Vol. 23, № 5. P. 649–660. URL: <https://www.abacademies.org/articles/application-of-modern-software-for-improving-the-economic-analysis-accounting-efficiency-at-enterprises-9939.html> (дата звернення: 15.04.2025).

18. Кудлаєва Н. В., Косташ Т. В., Михалків А. А. Вплив цифрових технологій на трансформацію системи бухгалтерського обліку в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14635426>.

19. ISpro ERP: website. 2025. URL: <https://ispro.ua/> (дата звернення: 15.04.2025).

20. Microsoft Dynamics 365: website. 2025. URL: <https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics365/> (дата звернення: 15.04.2025).

21. Power BI: website. 2025. URL: <https://powerbi.microsoft.com/en-us/> (дата звернення: 15.04.2025).

22. Qlik Sense: website. 2025. URL: <https://www.qlik.com/us/products/qlik-sense> (дата звернення: 15.04.2025).

23. Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): Указ Президента України від 02.09.2024 № 601/2024. База даних «Законодавство України»: вебсайт. 2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024> (дата звернення: 15.04.2025).

24. AgriChain: цифрова платформа для агробізнесу. AgriChain: вебсайт. 2025. URL: <https://agrichain.com.ua/> (дата звернення: 15.04.2025).

25. Компанія «АТБ-Маркет» впроваджує інноваційні цифрові рішення на базі Microsoft Power BI. Microsoft: вебсайт. 2020. URL: <https://surl.li/tgvavf> (дата звернення: 15.04.2025).

26. Microsoft Azure Storage Explorer. Microsoft: website. 2024. URL: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/storage/storage-explorer> (дата звернення: 15.04.2025).

27. SAP S/4HANA: Intelligent ERP system. SAP: website. 2024. URL: <https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/erp/s4hana.html> (дата звернення: 15.04.2025).